

Cultura e mercadoria: perspectivas do turismo comunitário na América Latina

Cultura y mercancía: perspectivas del turismo comunitario en América Latina

Esp. Aracelli Bianchin¹

Bel. Bruno César Alves Marcelino²

Resumo

Desde a colonização as comunidades tradicionais e indígenas da América Latina enfrentam mudanças em seu contexto e organização. Na busca de entender a condição e o futuro destas frente à conjuntura global, este artigo propõe uma discussão sobre o turismo comunitário, considerando o seu papel como ferramenta do capitalismo e da mundialização do capital e sua recente inserção em comunidades tradicionais e indígenas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada por meios bibliográficos e documental. Conclui-se que o turismo se apropria e comercializa o “exótico” das comunidades e também contribui com a economia local. Em alguns países da América Latina o turismo comunitário teve participação no reconhecimento das comunidades a partir da criação de políticas públicas. Para tanto, o diálogo entre os atores envolvidos (Estado, empresas, ONG’S e comunidades) precisa ser aprofundado, numa construção onde os protagonistas sejam as próprias comunidades para evitar a expropriação de suas culturas.

Palavras-Chave: Turismo comunitário, cultura, comunidades tradicionais e indígenas, políticas públicas.

Resumen

Desde la colonización las comunidades tradicionales y indígenas de América Latina enfrentan cambios en su contexto y organización. En la búsqueda de entender la condición y el futuro de éstos frente a la coyuntura global, este artículo propone una discusión sobre el turismo comunitario, considerando su papel como herramienta del capitalismo y de la mundialización del capital y su reciente inserción en comunidades tradicionales e indígenas. Se trata de una investigación cualitativa realizada por medios bibliográficos y documental. Se concluye que el turismo se apropia y comercializa el "exótico" de las comunidades y también contribuye con la economía local. En algunos países de América Latina el turismo comunitario tuvo participación en el reconocimiento de las comunidades a partir de la creación de políticas públicas. Para ello, el diálogo entre los actores involucrados (Estado, empresas, ONG's y comunidades) necesita ser profundizado, en una construcción donde los protagonistas sean las propias comunidades para evitar la expropiación de sus culturas.

Palabras claves: Turismo comunitario, cultura, comunidades tradicionales e indígenas, políticas públicas.

¹ Especialista em Desenvolvimento de Grupos, especialista em Gestão Ambiental, bacharel em Turismo; Universidade do Oeste do Paraná - UNIOESTE e Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA; Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil; aracelli@poloiguassu.org.

² Bacharel em Produção e Política Cultural, mestrando em Integração Contemporânea da América Latina - PPG ICAL; Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura – CLAEC e Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA; Bolsista do Programa de Demanda Social da PRPPG - UNILA; Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil; brunomarcelino@claec.org.

1. Contextualização

Historicamente a América Latina enfrenta a condição de território dependente. A verticalidade imposta pela colonização e mais tarde pelo liberalismo, fortaleceu o movimento de cima para baixo com foco em atender os interesses da acumulação de capital, onde vale o poder dos que se encontram acima e a subserviência dos demais.

Na transversal desse processo está o pensamento eurocêntrico, premissa da colonialidade que reverbera até hoje nas formas de organização da vida econômica, política, social e cultural dos países latino-americanos. Tal racionalidade nutriu o desenvolvimento dos Estados Nacionais, causando efeitos negativos na sociedade, especialmente para os povos tradicionais e indígenas que além de serem massacrados, foram postos a margem na condição de subalternos. Assim, gerou-se um campo de forças, de onde emergem conflitos e resistências, pois é latente as necessidades de defesa dos povos.

O que fazer? A realidade está posta. Rever a história e questionar é importante, no entanto, o maior desafio está em pensar e propor caminhos que conduzam à resultados que possam assegurar a legitimidade dos povos enquanto atores dos territórios nacionais.

Desde a colonização os povos ou comunidades tradicionais e indígenas passaram por diversas mudanças em seus contextos frente à conjuntura global. Assim, ao abordar essa perspectiva da mudança cultural entra em discussão temas como a identidade, etnicidade e o turismo. Portanto, na busca de entender a condição e o futuro destas frente à conjuntura global, este artigo propõe uma discussão sobre o turismo comunitário, considerando o seu papel como ferramenta do capitalismo e da globalização e sua recente inserção em comunidades tradicionais e indígenas. A pesquisa é qualitativa e realizada a partir de meios bibliográficos e documental A abordagem está direcionada para as comunidades tradicionais e indígenas³.

A partir da década de 60 e 70 a antropologia iniciou um olhar crítico para o turismo, enquanto fenômeno social dentro das comunidades tradicional. Para o autor:

Perceber essa forma de *experiência turística* caracterizada pela promoção do “outro” parece de extrema relevância para a antropologia na medida, principalmente, em que isso tem se configurado tanto como alternativas econômicas valiosíssimas para as comunidades turísticas quanto para a própria revitalização cultural dessas populações em si (GRUNEWALD, 2003, p. 143).

O turismo vem servindo aos antropólogos na medida em que possibilita responder perguntas socioculturais mais amplas (Salazar *apud* Stronza, 2001), como as interações sociais que ocorrem entre turistas e comunidades. Este se mostra um tema intrigante, pois

³ Entende-se como povos e comunidades tradicionais (caiçaras, quilombolas, campesinos, entre outros): Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (GOVERNO FEDERAL, decreto nº 6.040, 2007).

enquanto atividade econômica da modernidade promove contradições em sua prática, visto que detém a capacidade impactar paisagens e avivar culturas, ao passo que interfere nas relações e na construção de identidades, banalizando e comercializando a cultura como atrativo turístico, tanto nos aspectos tangíveis (gastronomia, souvenir, vestuário, entre outros) quanto intangíveis (modos de vida, língua, dança, rituais que viram espetáculos, entre outros).

Por outro lado, é visto como catalisador cultural na medida em que estimula que as comunidades reavivem as memórias. Além disso, do ponto de vista econômico, é defendido por instituições como a CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e Caribe, 2007, p.3) que reconhece que *“el turismo puede ser útil para promover el desarrollo (...) contribuye a la atenuación de la pobreza bajo determinadas condiciones⁴”*. Num documento recente sobre os povos indígenas na América Latina, a CEPAL (2015, p. 35) destaca como experiências econômicas dos povos associadas as expressões de bem viver e impulsionadas por eles: o turismo e a produção de café, e afirma que tais atividades “contribuí para o melhoramento da qualidade de vida de suas famílias, gera emprego, reduz o impacto migratório e ajuda na articulação da economia local”.

O turismo em comunidades na América Latina iniciou-se por volta dos anos 80, impulsionado por fatores econômicos, sociais e políticos. Maldonado (2009) cita que o primeiro fator foi a pressão do mercado turístico, onde bancos multilaterais e ONG's apoiaram o desenvolvimento do turismo em comunidades por fomentar a preservação dos recursos naturais, a economia local, a diversificação da oferta turística e por responder à nova corrente da demanda mundial, caracterizada pela busca de vivência com povos tradicionais. Já para as comunidades o turismo é um meio de persistir na luta, surgiu de forma independente, constituído por grupos de pequenos agricultores, membros de movimentos sem-terra, comunidades de pescadores, comunidades quilombolas entre outros, estimulados por diferentes interesses que variam desde a oportunidade de complemento da renda até lutas sociais por posse de terra.

Essa demanda mundial ganhou força com o enfraquecimento do turismo de massa, uma vez que se perde o interesse pelo “comum”, ganha maior visibilidade o “diferente”. Além disso, o turista mais informado, passa a ser mais exigente, busca participar e não apenas contemplar. É onde surge o chamado turismo alternativo. Assim, a busca pelo diferente, pelo exótico, pelo desconhecido vira tendência e o capital ao enxergar na cultura um potencial, atribui a esta uma importância econômica. Como resultado, ocorreu à instalação de grandes *resorts* no nordeste brasileiro e em Cancún, que utilizam as referências culturais do local (gastronomia, dança, artesanatos, entre outros) como elementos para compor a atratividade, e ainda empregam a comunidade como mão de obra barata (CORIOLANO, 2006).

Um outro aspecto fundamental que chama atenção para traçar o debate do turismo em comunidades é que a gênese da atividade implica no encontro com o “outro”, seja esse outro tanto a comunidade quanto o turista. E quais são as intenções desse encontro? É apenas mais uma reprodução de dependência e dominação, uma nova/velha relação entre produtor e

⁴ Estudo realizado pela CEPAL sobre o Turismo e condições sociais no Centroamérica: as experiências da Costa Rica e Nicaraguá em comunidades (2007).

consumidor? O que isso agrega ou desagrega para as comunidades? E qual a relevância da atividade para o reconhecimento das comunidades perante os Estados Nacionais?

Compreender o turismo enquanto fenômeno social e econômico pode permitir avançar no debate sobre a sobrevivência e legitimação das comunidades. Apesar de polêmico, o tema provoca para a leitura de uma atividade essencialmente capitalista e fruto da modernidade aplicada em comunidades tradicionais, isto é, nos agentes mais impactados pelo processo histórico.

O turismo comunitário é um movimento recente que se apoia num modelo de gestão comunitário, podendo ser tratado como segmento turístico ou mesmo como estratégia de inclusão social. Em meio às distintas definições apoia-se na concepção utilizada no Brasil pela Rede Brasileira de Turismo Solidário e Comunitário (2010)⁵, que atua no fomento do turismo comunitário, a saber:

Turismo comunitário é a atividade turística que apresenta gestão coletiva, transparência no uso e na destinação dos recursos, sendo a principal atração turística o modo de vida da população local. Nesse tipo de turismo a comunidade é proprietária dos empreendimentos turísticos e existe a preocupação em minimizar o impacto ambiental e fortalecer ações [...].

De um lado estão as comunidades que passam a introduzir o turismo em suas atividades e de outro os turistas que, após a II Guerra Mundial, entraram num consumo de massa de destinos popularmente conhecidos, mas logo o “comum” não se torna tão atrativo. Os turistas procuram vivenciar experiências, estimulados pela busca do diferente, pela curiosidade e encantamento do exótico. É como se exercício anterior (da colonização) de se olhar o diferente, o exótico voltasse à tona, mas dessa vez essa busca se dá a partir de um imaginário construído, já conhecido e com referências. É interessante destacar que os mesmos elementos, os ditos “graus de humanidade” que antes contribuíram para gerar a repulsa, a negação do “outro” (a partir das características físicas, sociais, linguísticas, entre outras) hoje são vistos como aspectos de atratividade que servem ao capital.

Este artigo apresenta a discussão estruturada em dois capítulos. O primeiro debate sobre o “exótico” desde a colonização e como este serve hoje a economia das comunidades tradicionais e indígenas. O segundo capítulo aporta para as políticas públicas voltadas a cultura e especialmente, apresenta um resumo de como o turismo comunitário vem sendo um meio de reconhecer as comunidades tradicionais e indígenas na América Latina.

A pesquisa mostrou que é inegável que o turismo gera mudanças e ressignificações nas comunidades. Ao compartilharem suas vidas com os turistas estão promovendo alterações em suas percepções tanto na forma de ver e entender a sociedade bem como na maneira de ser ver enquanto membro do grupo e da sociedade em si. O turismo enquanto atividade do capital se apropria da cultura para comercializá-la, mas não se pode deixar de reconhecer alguns efeitos positivos da atividade como a autoestima da comunidade, o resgate das memórias, entradas econômicas e a reconhecimento dessas por meio da criação de políticas públicas.

⁵ Projeto Bagagem (2010). Série TURISOL de Metodologias: Parte 2-Projeto Bagagem. Recuperado de http://www.turisol.org.br/wp/wp-content/uploads/2011/02/Livreto-projeto_bagagem-09-parte2-2.pdf [20 de novembro de 2016].

Todavia, o processo requer um aprofundamento do diálogo com os atores envolvidos para assegurar autonomia das comunidades e evitar a velha lógica de relação de “cima para baixo”.

2. Considerações finais

O presente artigo buscou construir um debate acerca do turismo comunitário tendo como motivador a reflexão de como tal atividade implica na condição e no futuro das comunidades tradicionais e indígenas frente ao capital e a globalização.

A pesquisa identificou que os mesmos elementos, os ditos graus de humanidade, que antes eram utilizados como uma distinção negativa entre o civilizado e o selvagem, hoje a serviço do capital, são vistos como elementos de atratividade, o dito “exótico/diferente”. O turismo se apropria desses elementos e os transforma em produtos e serviços com a finalidade de difusão, comercialização e mundialização. Em decorrência destes fatores, a atividade turística é reconhecida como uma ferramenta para organização econômica e social dessas comunidades, atuando muitas vezes como principal instrumento de sustentação econômica, por meio da comercialização de produtos e serviços (ingressos, diárias, artesanatos, alimentação e outros).

Na América Latina identificou-se que países no Equador, Costa Rica e Nicaraguá houve avanços com a criação de políticas públicas para o turismo comunitário num exercício de reconhecimento das comunidades. No Peru, Bolívia, Argentina e Brasil a atividade foi incluída nos planos estratégicos do Estado. E 13 países latino-americanos se uniram num movimento independente de rede e criaram a REDTURS (Rede de Turismo Comunitário da América Latina).

Em paralelo, para que o turismo não atue apenas como expropriador dos elementos culturais dessas comunidades é necessário que ocorra uma transformação social positiva e não seja nutrida apenas a visão econômica. Para tanto, o diálogo entre os diversos atores envolvidos (Estado, empresas, ONG's, comunidades e outros) precisa ser aprofundado, visando uma construção onde os protagonistas sejam as próprias comunidades. Isso requer uma visão mais abrangente e cautelosa visto que, o turismo como agente promotor de políticas públicas, interfere diretamente no desenvolvimento social, simbólico, cultural e econômico das populações onde atua.

Referências

BENEDICT, R. *A Ciência do Costume In Padrões de Cultura*. Lisboa: Editora Livros do Brasil. 2000.

BEYHAUT, G. *Dimensão cultural da integração da América Latina*. 1994.

BOAS, F. *Cuestiones Fundamentales de Antropología Cultural*. Buenos Aires: Ediciones Solar y Librería Hachette S.A., 1964.

BRASIL, Governo Federal. *Política Nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm>. Acesso em 24 de maio de 2016.

_____. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. *Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial*. Aprovada pela Unesco em 17 de

outubro de 2003. Disponível em: <
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/ConvencaoSalvaguarda.pdf>>. Acesso
em: 02 de maio de 2016.

CANCLINI, N. G. *Definiciones em transición*. In: MATO, Daniel (org.) Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales em tiempos de globalización. Buenos Aires, Clacso, 2001.

_____. *Definiciones em transición*. In: MATO, D. (Org). Cultura, política y sociedade: perspectivas latinoamericanas. Argentina: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 2005.

CERTEAU, M. *A cultura no plural*. Tradução Enid Abreu Dobránszky – Campinas: Papirus, 1995.

COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE (CEPAL). *Os povos indígenas na américa latina - Avanços na última década e desafios pendentos para a garantia de seus direitos*. Impresso em Santiago, Chile, 2015. Disponível em: <<http://repositorio.cepal.org>>. Acesso em 24 de maio de 2016.

_____. *Turismo y condiciones sociales em centroamérica: las experiencias em Costa Rica y Nicaragua*. México, 2007. Disponível em: <http://www.cepal.org/publicaciones.pdf>. Acesso em 20 de maio de 2016.

CORIOLOANO, L.N. *Turismo: prática social de apropriação e de dominação de territórios*. Em publicação: América Latina: cidade, campo e turismo. Amalia Inés Geraiges de Lemos, Mónica Arroyo, María Laura Silveira. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, San Pablo. Diciembre 2006.

CARVALHO, B. T; GOIANA FILHO, J. E. A. *O papel da cultura nos processos de integração regional: o caso da UNILA*. In: 3º Encontro Nacional ABRI 2001, 2011, São Paulo. Disponível em: <http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000000122011000100033&lng=en&nrm=abn>. Acesso em 12 de julho de 2016.

DE LA TORRE, O.P. *El turismo, fenómeno social*. Fondo de Cultura Económica, México, 1992.

FURTADO, C. *O mito do desenvolvimento econômico*, 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974.

GEERTZ, Cl. Capítulo 2 (Parte II): *O impacto do conceito de cultura sobre o conceito de homem*. IN A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1989.

GRÜNEWALD, R. *Turismo e Etnicidade*. Horizonte antropológico, Vol.9, Porto Alegre, 2003. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ha/v9n20/v9n20a07>>. Acesso em 24 maio de 2016.

LABURTHE, P; WARNIER, JP. *Etnologia-Antropologia*. Petrópolis: Vozes, 2003, 3ª edição.

LAPLANTINE, F. *Marcos para uma História do Pensamento Antropológico*. IN Aprender Antropologia. Brasiliense. São Paulo:, 2003

LESSA, M. L. *Mercosul Cultural: desafios e perspectivas de uma política cultural*. Mural Internacionao, Ano 01, nº. 02, p. 50 – 58, 2010. Disponível em: < <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/muralinternacional/article/view/5322/3923>>. Acesso em 12 de julho de 2016.

MALDONADO, C. *O Turismo rural comunitário na América Latina*. In: Bartholo, Sansolo e Burszt n, Turismo de Base omunitária: diversidade de olhares e experi ncias brasileiras. Letra e imagem. Rio de Janeiro, 2009.

PARSONS, T. *El sistema social*. Disponível em: <<https://teoriasuno.files.wordpress.com/2013/08/el-sistema-social-talcott-parsons.pdf>>. Acesso em 31 de maio de 2016.

SALAZAR, N. B. *Antropología del turismo en países en desarrollo: análisis crítico de las culturas, poderes e identidades generados por el turismo*. Traducción del manuscrito en inglés de María Luisa Valencia. Universidade da Pensilvânia – Estados Unidos, 2006. Disponível em: <<http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n5/n5a06.pdf>>. Acesso em 20 de maio de 2016.

UNESCO. *Curso virtual sobre registro e inventario del patrimonio cultural inmaterial*. s/n, 2010.

WALSH, C. *Interculturalidad y decolonialidad: las insurgencias político-epistêmicas de refundar el Estado*. Universidade Andina Símon Bolívar, Tábula Rasa, Colômbia, 2008.